

Materialy do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae)

Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park:
jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae)

Dawid MARCZAK¹, Roman KRÓLIK², Jerzy BOROWSKI³

¹Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Inżynierii i Zarządzania,
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa; e-mail: dawid.marczak@gmail.com

²Ligota Zamecka 56a, 46-200 Kluczbork, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl

³Katedra Ochrony Lasu SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa; e-mail: jerzy_borowski@sggw.edu.pl

ABSTRACT: The paper presents new localities of 35 species of Buprestidae in the Kampinos National Park. Among them, 20 species are new for the studied area.

KEY WORDS: Buprestidae, Kampinos National Park, faunistic records, Masovian Lowland, Poland.

Wstęp

Buprestidae Leach, 1815 to duża rodzina chrząszczy licząca około 14 700 gatunków zgrupowanych w 470 rodzajach (ŚLIPIŃSKI i in. 2011). Z Polski podano do tej pory około 90 gatunków (BURAKOWSKI i in. 1985, 2000; LÖBL I. i LÖBL D. 2016), przy czym doniesienia o występowaniu niektórych z nich pochodzą z przed ponad 100 lat i wymagają potwierdzenia nowymi obserwacjami.

Z obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego dotychczas wykazano 16 gatunków i podgatunków: *Agrilus cuprescens cuprescens* (MÉNÉTRIÉS, 1832), *A. salicis* J. FRIVALDSZKY, 1877, *A. angustulus angustulus* (ILLIGER, 1803), *A. graminis* KIESENWETTER, 1857, *A. laticornis* (ILLIGER, 1803), *A. obscuricollis* KIESENWETTER, 1857, *A. betuleti* (RATZEBURG, 1837), *A. subauratus subauratus* (GEBLER, 1833), *Anthaxia godeti* GORY et LAPORTE, 1839, *A. morio* (FABRICIUS, 1792), *A. quadripunctata quadripunctata* (LINNAEUS, 1758), *Chalcophora mariana* (LINNAEUS, 1758), *Dicerca alni* (FISCHER von WALDHEIM, 1824), *Habroloma nanum* (PAYKULL, 1799), *Phaenops cynaea* (FABRICIUS, 1775), *Ph. formaneki* JAKOBSON, 1913 (CERYNGIER i MARCZAK 2016). Wykazano wcześniej także dwa gatunki, których występowanie na tym terenie budzi duże wątpliwości: *Chryso-*

bothris solieri CASTELNAU et GORY, 1837 (STOCKI 2003) i *Sphenoptera substriata* KRYNICKI, 1834 (PLEWKA 1981, 2003).

Material i metody

Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie informacji dotyczących występowania przedstawicieli bogatkowatych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Całość materiału, o ile nie zaznaczono inaczej, została zebrana przez Dawida MARCZAKA. W przypadku 3 gatunków podano dane na podstawie okazów zdeponowanych w Muzeum Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów i zbiorach przyrodniczych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

W pracy zastosowano następujące skróty: OOS – Obszar Ochrony Ścisłej, KPN – Kampinoski Park Narodowy, MIZ – Muzeum Instytutu Zoologii w Warszawie, IBL-2 – pułapka ekranowa, IBL-5 – pułapka przegrodowa. Pułapki IBL-2 zawieszono były w przestrzeni między drzewami, w pobliżu nagromadzonych większych ilości zamarłych drzew, natomiast pułapki IBL-5 zawieszono były na zamarłych drzewach. Przy każdym stanowisku podano kod odpowiedniego kwadratu siatki UTM. Gatunki nowe dla Kampinoskiego Parku Narodowego oznaczono

gwiazdką [*]. Nazewnictwo taksonów przyjęto za LÖBL I. i LÖBL D. (2016).

Badania z których pochodzą przedstawione wyniki faunistyczne zostały przeprowadzone przy wsparciu Funduszu Leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w latach 2014-2019.

Wyniki

Poniżej przedstawiono informacje faunistyczne dotyczące występowania na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego 35 gatunków Buprestidae

Agriolinae LAPORTE, 1835

Agrilus angustulus angustulus (ILLIGER, 1803)

- DC59 OOS Czerwińskie Góry, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 wiszącą na *Pinus sylvestris* L. w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*;
- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74: 1-31 V 2018 (3 exx.), 1-30 VI 2018 (6 exx.), 1-31 V 2019 (4 exx.), 1-30 VI 2019 (9 exx.), 1-31 VII 2019 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie sosnowym na wiatrołomie w borze sosnowym; idem, 1-30 VI 2018, 17 exx., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 Ławy: 1-31 VII 2016 (4 exx.), 1-30 VI 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy; idem, 1-30 VI 2017, 3 exx., w pułapkę Moericke'go w starym sadzie owocowym, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258, 1-30 VI 2018, 5 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego, na wiatrołomie w lesie mieszanym; idem, 1-30 VI 2018, 5 exx., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w lesie mieszanym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-30 VI 2015 (89 exx.), 1-31 VII 2015 (220 exx.), 1-30 VI 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOS Sieraków: 1-31 V 2014 (1 ex.), 1-30 VI 2014 (6 exx.), 1-31 VII 2014 (8 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*; idem: 14 V-2 VI 2014 (6 exx.), 3 VI-4 VII 2014 (13 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*; idem, 1-31 VII 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-2 w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*;
- DC89 OOS Zaborów Leśny: 1-30 VI 2015 (3 exx.), 1-31 VII 2015 (2 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach dębów szypułkowych w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; ibid, 1 ex., w pułapkę IBL-2 w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*;

idem: 1-31 V 2016 (1 ex.), 1-30 VI 2015 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribes nigri-Alnetum*;

- DC89 Pociecha, 1-31 VI 2015, 2 exx., w pułapkę Moericke'go na skraju olsu i łąki.

Jeden z najpospolitszych gatunków z rodzaju *Agrilus*, związany z dębami, opada gałęzie rodzimych gatunków (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] i OOS Sieraków [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Agrilus ater* (LINNAEUS, 1767)

- DC79 Ławy, 20 VI 2013, 1 ex., na zmarłej topoli.

Niezbyt często spotykany i znany z nielicznych stanowisk. Rozwój odbywa pod korą pni topoli czarnej i osiki oraz wierzby białej (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

Agrilus betuleti (RATZEBURG, 1837)

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-30 VI 2018, 4 exx., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258, 1-30 VI 2018, 1 ex., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w lesie mieszanym; idem, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego, idem: 1-30 VI 2015 (5 exx.), 1-31 VII 2015 (4 exx.), 1-31 V 2017 (1 ex.), 1-30 VI 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOS Sieraków: 1-31 V 2014 (1 ex.), 1-30 VI 2014 (8 exx.), 1-31 VII 2014 (4 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*; idem: 14 V-2 VI 2014 (3 exx.), 3 VI-4 VII 2014 (3 exx.), 5 VII-4 VIII 2014 (2 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen, w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*; idem, 1-31 V 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-2 w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*;
- DD80 OOS Kaliszki, 1-30 VI 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na sośnie;
- DC89 Truskaw: 1-31 V 2017 (2 exx.), 1-30 VI 2017 (5 exx.), 1-31 VII 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku.

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w Polsce, poławiany dość rzadko i nielicznie. Rozwija się na brzożach (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Agrilus biguttatus* (FABRICIUS, 1777)

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74: 1-30 VI 2018 (1 ex.), 1-31 VII 2018 (1 ex.), 1-31 VII 2019 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 leśnictwo Wiersze, oddz. 232, 1-30 VI 2018, 1 ex, w pułapkę Moericke'go wiszącą w borze sosnowym;
- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258: 1-31 V 2018 (5 exx.), 1-30 VI 2018 (8 exx.), 1-31 VII 2018 (1 ex.), 1-31 V 2019 (2 exx.), 1-30 VI 2019 (9 exx.), 1-31 VII 2019 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego, na wiatrołomie w lesie mieszanym;
- DC89 Pociecha, 21 VI 2010, 3 exx., na pniu ściętego dębu szypułkowego.

Gatunek pospolity w całej Polsce, często spotykany w starodrzewach dębowych. Do swojego rozwoju wybiera grubsze pnie rodzimych dębów (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

**Agrilus convexicollis* L. REDTENBACHER, 1847

- DC69 Granica, 21 VI 2016, 4 exx., w czerpak z odrostów jesionu wyniosłego, leg. J. BOROWSKI;
- DC79 Ławy: 1-30 VI 2016 (1 ex.), 1-30 VI 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy.

Gatunek rzadko poławiany, znany z nielicznych stanowisk z różnych części kraju. Rozwija się na jesionach, (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Rzadziej spotykany jest na innych gatunkach z rodziny oliwkowatych, takich jak ligustr czy lilak pospolity (BURAKOWSKI i in. 1985).

Agrilus cuprescens cuprescens (MÉNÉTRIÉS, 1832)

- DC89 Mogilny Mostek, 20 VI 2016, 5 exx., w czerpak z krzewów maliny, leg. J. BOROWSKI;
- DC89 Pociecha, 5 VI 2009, 1 ex., w czerpak na łące z krzewami malin.

Gatunek znany z całej Polski, jednak niezbyt często obserwowany, lokalnie liczny, rozwój odbywa na krzewach malin i róż (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Agrilus cyanescens cyanescens* (RATZEBURG, 1837)

- DC89 Izabelin, 24 V 2016, 1 ex., na krzewie wiciokrzewu, leg. J. BOROWSKI;
- DC89 Pociecha, 5 VI 2009, 1 ex., na krzewie wiciokrzewu.

Gatunek spotykany w Polsce niezbyt często. Rozwija się u nas w różnych gatunkach z rodzaju wiciokrzew (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Agrilus derasofasciatus* LACORDAIRE, 1835

- DC89 Izabelin, 12 VII 2017, 3 exx., na liściach winorośli, leg. J. BOROWSKI.

Gatunek ten zwiększa swój zasięg w Europie, do niedawna uważany był za gatunek rzadki, jednak w ostatnich latach wykazywany jest z coraz większej liczby stanowisk, w tym północno-wschodniej części kraju (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

Agrilus graminis KIESENWETTER, 1857

- DC79 Ławy, 1-31 VII 2016, 1 ex., w pułapkę Moericke'go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258, 1-31 VII 2018, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego, na wiatrołomie w lesie mieszanym.

Rzadki gatunek, znany z pojedynczych stanowisk, głównie w południowej części kraju (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Znany z KPN z Łąk Strzeleckich [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

Agrilus laticornis (ILLIGER, 1803)

- DC89 OOŚ Sieraków, 3 VI-4 VII 2014, 4 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen w zbiorowisku *Quercus robur-Pinetum*; idem, 1-31 VII 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na sośnie;
- DC59 OOŚ Czerwińskie Góry, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 wiszącą na sośnie w zbiorowisku *Quercus robur-Pinetum*;
- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258, 1-30 VI 2018, 3 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego, na wiatrołomie w lesie mieszanym;
- DC69 OOŚ Żurawiove, 1-31 VII 2017, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na świerku w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*;
- DC79 Ławy: 1-30 VI 2016 (10 exx.), 1-31 VII 2016 (12 exx.) – w pułapkę Moericke'go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 OOŚ Debły, 1-31 VII 2015, 2 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*;
- DC89 OOŚ Zaborów Leśny: 1-30 VI 2015 (13 exx.), 1-31 VII 2015 (10 exx.), 1-31 VIII 2015 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach dębów szypułkowych, w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; idem, 1-31 VII 2015, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; idem, 1-31 VII 2016, 2 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej;
- DC89 Pociecha, 1-31 VI 2015, 2 exx., w pułapkę Moericke'go na skraju olsu i łąki.

- DD60 OOŚ Wilków, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 wiszącą na sośnie, w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*.

Gatunek niezbyt często spotykany, zasiedlający gałęzie dębów (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Znany z KPN z Łąk Strzeleckich [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

Agrilus obscuricollis KIESENWETTER, 1857

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-30 VI 2018, 1 ex., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie sosnowym na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 Ławy, 1-30 VI 2016, 3 exx., 1-31 VII 2016, 7 exx., w pułapkę Moericke'go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 OOŚ Debły, 1-30 VI 2012, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na grabie;
- DC79 leśnictwo Różin, oddz. 258: 1-30 VI 2018 (1 ex.), 1-31 VII 2019 (2 exx.) – w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w lesie mieszanym; idem, 1-31 VII 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego, na wiatrołomie w lesie mieszanym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-30 VI 2015 (7 exx.), 1-31 VII 2015 (96 exx.), 1-30 VI 2017 (2 exx.) – w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOŚ Sieraków: 3 VI-4 VII 2014 (7 exx.), 5 VII-4 VIII 2014 (3 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*; idem: 1-30 VI 2014 (3 exx.), 1-31 VII 2014 (10 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*, idem, 1-31 VII 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na sośnie;
- DC89 OOŚ Zaborów Leśny: 1-30 VI 2015 (2 exx.), 1-31 VII 2015 (1 ex.), 1-31 VIII 2015 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach dębów szypułkowych w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; idem, 1-30 VI 2016, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DD80 OOŚ Kaliszki: 1-30 VI 2014 (1 ex.), 1-31 VII 2014 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na sośnie.

Do niedawna gatunek rzadko wykazywany, gdyż nieodróżniany był od pokrewnego *A. angustulus*. Rozwój swój odbywa na gałęziach dębów (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Gatunek znany z KPN z Łąk Strzeleckich [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Agrilus olivicolor* KIESENWETTER, 1857

- DC69 OOŚ Granica, 1-31 V 2018, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na sośnie w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC69 OOŚ Żurawiove, 1-30 VI 2017, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na brzozie brodawkowatej; ibid, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na świerku; idem, 1-31 VII 2017, 9 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej, ibid, 4 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na brzozie brodawkowatej, ibid, 8 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na świerku, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na czeremsze zwyczajnej;
- DC79 OOŚ Debły: 1-30 VI 2012 (1 ex.), 1-31 VII 2015 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na dębie szypułkowym, ibid, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na grabie, ibid, 5 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na jesionie; idem, 1-31 VII 2017, 4 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej, ibid, 3 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na wiązcie; idem, 1-31 VII 2015, 15 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*;
- DC89 OOŚ Sieraków, 1-30 VI 2015, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*; idem, 1-31 IV 2015, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na grabie, ibid, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na dębie szypułkowym; idem: 1-31 V 2016 (1 ex.), 1-30 VI 2016 (4 exx.), 1-31 VII 2016 (2 exx.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej; idem: 1-30 VI 2015 (6 exx.), 1-31 VII 2016 (3 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC89 OOŚ Zaborów Leśny, 1-31 V 2012, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na brzozie brodawkowatej; idem: 1-30 VI 2015 (6 exx.), 1-31 VII 2015 (36 exx.), 1-31 VIII 2015 (22 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach dębów szypułkowych, w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; idem, 1-30 VI 2015, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na dębie szypułkowym, ibid, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na grabie, ibid, 2 exx., w pułapkę IBL-2 w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*, ibid, 12 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; idem, 1-31 VII 2015, 2 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na dębie szypułkowym, ibid, 2 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na grabie, ibid, 3 exx., w pułapkę IBL-2 w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*, ibid, 20 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*.

W Polsce dość często spotykany, rozwija się na grabie oraz leszczynie, rzadziej na innych gatunkach drzew (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

**Agrilus pratensis pratensis* (RATZEBURG, 1837)

- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258, 1-30 VI 2018, 6 exx., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w lesie mieszanym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76, 1-30 VI 2017, 3 exx., w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 Truskaw, 1-30 VI 2017, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku.

Dosyć pospolity gatunek, często poławiany, rozwija się na osice, rzadziej na innych gatunkach z rodzaju topola (BURAKOWSKI i in. 1985, GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

**Agrilus ribesi* SCHAEFER, 1946

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-30 VI 2018, 1 ex., 1-31 VII 2018, 1 ex., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC89 Pocięcha, 19 VI 2015, 3 exx., na liściach porzeczki czarnej.

Gatunek spotykany w Polsce lokalnie i dość rzadko, nie notowany z wielu krain, larwy żerują w pędach porzeczki czarnej, rzadziej na innych gatunkach z rodzaju porzeczka (Gutowski i Miłkowski 2008).

Agrilus salicis J. FRIVALDSZKY, 1877

- DC79 Brzozówka, 13 VI 2010, 4 exx., w czerpak z wierzby rokity;
- DC69 Nowe Budy, 22 VI 1954, 1 ex., leg. B. BURAKOWSKI, coll. MIZ;
- DC89 Pocięcha, 1-31 VI 2015, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na skraju olsu i łąki.

Gatunek związany z wierzbami. W Polsce spotykany lokalnie i rzadko (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Gatunek znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

Agrilus subauratus subauratus (GEBLER, 1833)

- DC69 Wiejca, 29 VI 2016, 1 ex., w czerpak z wierzby białej.

W Polsce spotykany rzadko, związany z wilgotnymi i ciepłymi zaroślami wierzbowymi, gdzie larwy rozwijają się w wierzbach i osikach (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Gatunek znany z KPN z Łąk Strzeleckich [DC89] (PLEWKA 1981).

**Agrilus sulcicollis* LACORDAIRE, 1835

- DC59 OOŚ Czerwińskie Góry, 1-30 VI 2019, 4 exx., w pułapkę IBL-5 wiszącą na sośnie w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*;
- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74: 1-31 V 2018 (1 ex.), 1-30 VI 2018 (1 ex.), 1-31 VII 2018 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym; idem, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie sosnowym, na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 Ławy: 1-30 VI 2016 (21 exx.), 1-3 VII 2016 (12 exx.), 1-30 V 2017 (6 exx.) – w pułapkę Moericke'go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy; idem, 1-30 VI 2017, 1 ex., w pułapkę Moericke'go w starym sadzie owocowym, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 Wólka, 1-31 V 2017, 8 exx., w pułapkę Moericke'go w młodniku dębowym;
- DC79 OOŚ Debły, 1-31 V 2016, 3 exx., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej, 2 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów, w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 258: 1-31 V 2018 (34 exx.), 1-30 VI 2018 (29 exx.), 1-31 VII 2018 (2 exx.), 1-31 V 2019 (19 exx.), 1-30 VI 2019 (19 exx.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie dębu szypułkowego na wiatrołomie w lesie mieszanym; idem, 1-30 VI 2018, 70 exx., w pułapkę Moericke'go wiszącą na wiatrołomie w lesie mieszanym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-30 VI 2015 (6 exx.), 1-31 VII 2015 (12 exx.), 1-31 V 2017 (1 ex.), 1-30 VI 2017 (1 ex.), 1-30 VII 2018 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOŚ Sieraków: 29 IV-13 V 2014 (6 exx.), 14 V-2 VI 2014 (7 exx.), 3 VI-4 VII 2014 (5 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*; idem: 1-31 V 2014 (2 exx.), 1-30 VI 2014 (2 exx.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercus roboris-Pinetum*;
- DC89 OOŚ Zaborów Leśny: 1-31 V 2015 (3 exx.), 1-30 VI 2015 (11 exx.), 1-31 VII 2015 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach dębów szypułkowych w zbiorowisku *Tilio-Carpinetum*; idem: 1-31 V 2016 (2 exx.), 1-30 VI 2016 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej; idem: 1-31 V 2016 (11 exx.), 1-30 VI 2016 (8 exx.), 1-31 VII 2016 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną

w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;

- DC89 Pocięcha, 1-31 VI 2015, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na skraju olsu i łąki;
- DC89 Truskaw, 1-30 VI 2017, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku.

W Polsce jeden z najpospolitszych gatunków w rodzaju zasiedlających dęby (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

**Agrilus suvorovi* OBENBERGER, 1935

- DC79 leśnictwo Rózin, oddz. 250, 16 V 2017, 8 exx., na wywrotach osik, leg. J. BOROWSKI.

Niezbyt pospolity gatunek znany z nielicznych stanowisk w kraju (PRZEWOŹNY 2007). Związany z różnymi gatunkami topól (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Agrilus viridis* (LINNAEUS, 1758)

- DC89 Pocięcha, 5 VI 2009, 2 exx., w czerpak na wierzbie, 1-31 VI 2015, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na skraju olsu i łąki.

Jeden z najpospolitszych gatunków z rodzaju. Polifag, podawany z różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, preferuje wierzby – szczególnie iwę (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

**Aphanisticus pusillus* (A.G. OLIVIER, 1790)

- DC89 Truskaw, 1 VI 1980, 1 ex., w czerpak na łące, leg. E. NOWAKOWSKI, coll. MIZ.

Bardzo rzadko spotykany gatunek, notowany z rozproszonych stanowisk w całym kraju. Rozwija się w nisko rosnących gatunkach turzyc i kosmatkach (BURAKOWSKI i in. 1985). Wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem w kategorii DD – o statusie nierozpoznanym (PAWŁOWSKI i in. 2002).

**Coraebus elatus* (FABRICIUS, 1787)

- DC59 Karolinów, 1 VII 2016, 1 ex., w czerpak z roślinności szuwarowej z dużym udziałem siedmiopalcznika błotnego.
- DC69 Bieliny Kampinoskie, 8 VII 2017, 2 exx., w czerpak z roślinności szuwarowej z dużym udziałem siedmiopalcznika błotnego.
- DC89 Truskaw, 26 VI 2018, 1 ex., w czerpak z roślinności szuwarowej z dużym udziałem siedmiopalcznika błotnego.

Rzadko spotykany w Polsce gatunek. Występuje zarówno na stanowiskach kserotermicznych jak i podmokłych łąkach (KAJTOCH i in. 2013). Jako rośliny żywicielskie podawano różne byliny z rodziny różowatych, takie jak pięciornik, krwiściąg, poziomka (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Trachys minutus minutus* (LINNAEUS, 1758)

- DC69 Wiejca, 29 VI 2010, 2 exx., w czerpak;
- DC79 Brzozówka: 13 VI 2010 (1 ex.), 5 VII 2015 (1 ex.) – w czerpak;
- DC79 OOS Debły, 1-31 V 2016, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC79 Wólka, 1-31 V 2017, 2 exx., w pułapkę Moericke'go w młodniku dębowym;
- DC89 OOS Sieraków, 25 IV 2010, 1 ex., 16 V 2010, 1 ex., w czerpak;
- DC89 OOS Zaborów Leśny, 1-31 V 2016, 6 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*, idem, 1-31 VII 2016, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej;
- DC89 Pocięcha, 5 VI 2009, 5 exx., w czerpak;
- DC89 Truskaw, 16 V 2010, 3 exx., 18 VI 2010, 1 ex., w czerpak.

Pospolity w całej Polsce, polifagiczny gatunek, larwy minują liście różnych gatunków drzew i krzewów (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008).

Buprestinae LEACH, 1815

**Anthaxia (Anthaxia) nitidula* (LINNAEUS, 1758)

- DC79 Ławy: 1-30 VI 2016 (10 exx.), 1-31 V 2017 (6 exx.) – w pułapkę Moericke'go, w luźnym zadrzewieniu na terenie byłej wsi Ławy; idem: 1-31 V 2017 (55 exx.), 1-30 VI 2017 (7 exx.) – w pułapkę Moericke'go w starym sadzie owocowym, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 Wólka, 1-31 V 2017, 1 ex., w pułapkę Moericke'go w młodniku dębowym;
- DC79 OOS Debły, 1-31 V 2016, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC89 Pocięcha, 14 V 2009, 1 ex., na kwiatkach mniszka lekarskiego;
- DC89 Truskaw: 1-31 V 2017 (1 ex.), 1-31 VII 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku.

Gatunek podawany z wielu stanowisk w Polsce. Występuje na ciepłych stanowiskach, larwy rozwijają się na drzewach i krzewach z rodziny różowatych, głównie na tarninie i głogach (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Anthaxia (Anthaxia) podolica podolica*
MANNERHEIM, 1837

- DC69, Bieliny Kampinoskie, 8 V 2019, 2 exx., otrząśnięte z gałęzi jesionu;
- DC79 Ławy: 1-30 VI 2016 (2 exx.), 1-31 VII 2016 (4 exx.), 1-31 V 2017 (116 exx.), 1-30 VI

- 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 OOS Debły, 1-31 V 2016, 1 ex., 1-30 VI 2016, 1 ex., w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
 - DC89 OOS Zaborów Leśny, 1-31 V 2016, 2 exx., w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*.
- Gatunek podawany z nielicznych stanowisk w kraju (BURAKOWSKI i in. 1985). Ostatnio spotykany coraz częściej, być może w związku z narastającym od kilkunastu lat zjawiskiem zamierania jesionów – rośliny żywicielskiej larw.

Anthaxia (Melanthaxia) godeti

GORY et LAPORTE, 1839

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74: 1-31 V 2018 (1 ex.), 1-30 VI 2018 (4 ex.) – w pułapkę Moericke’go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym;
 - DC79 leśnictwo Wiersze, oddz. 232: 1-31 V 2018 (1 ex.), 1-30 VI 2018 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go wiszącą w borze sosnowym;
 - DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-30 VI 2015 (1 ex.), 1-30 VI 2017 (12 exx.) – w pułapkę Moericke’go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
 - DC89 OOS Sieraków: 29 IV-13 V 2014 (2 exx.), 14 V-2 VI 2014 (1 ex.), 3 VI-4 VII 2014 (6 exx.) – w pułapkę Moericke’go podwieszoną w koronach sosen w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*; idem: 1-31 V 2014 (4 exx.), 1-30 V 2014 (2 exx.), 1-31 VII 2014 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;
 - DC89 Truskaw, 1-30 VI 2017, 1 ex., w pułapkę Moericke’go na wrzosowisku.
- Gatunek pospolity w całej Polsce (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Często nieodróżniany od pokrewnego gatunku *Anthaxia quadripunctata* L. Rozwija się w gałęziach i pniach cieńszych osobników sosny (BURAKOWSKI i in. 1985). Znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89], Białej Góry [DC89] i Łużowej Góry [DC99] (BURAKOWSKI i in. 1985).

Anthaxia (Melanthaxia) morio (FABRICIUS, 1792)

- DC59 OOS Czerwińskie Góry, 1-31 V 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 wiszącą na sośnie w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;
- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74: 1-30 IV 2018 (1 ex.), 1-31 V 2018 (1 ex.), 1-30 VI 2018 (1 ex.)

- w pułapkę Moericke’go wiszącą na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 Ławy, 1-31 V 2017, 2 exx., w pułapkę Moericke’go w starym sadzie owocowym, na terenie byłej wsi Ławy;
- DC79 OOS Debły: 1-31 V 2016 (1 ex.), 1-30 VI 2016 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-30 VI 2015 (4 exx.), 1-31 V 2017 (21 exx.), 1-30 VI 2017 (17 exx.), 1-31 V 2018 (3 exx.), 1-30 VI 2018 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOS Sieraków: 1-31 V 2014 (31 exx.), 1-30 VI 2014 (5 exx.) – w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*; idem, 1-31 V 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na sośnie; idem: 1-31 V 2016 (2 exx.), 1-30 VI 2016 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 zawieszoną na olszy czarnej; idem: 1-31 V 2016 (11 exx.), 1-30 VI 2016 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC89 OOS Zaborów Leśny: 1-31 V 2016 (7 exx.), 1-30 VI 2016 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribeso nigri-Alnetum*;
- DC89 Pociecha: 14 V 2009 (3 exx.), 5 VI 2009 (4 exx.) – w czerpak na łące;
- DC89 Truskaw: 1-31 V 2017 (8 exx.), 1-31 VII 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go na wrzosowisku;
- DD80 leśnictwo Kaliszki, oddz. 41, 1-31 V 2017, 14 exx., w pułapkę Moericke’go na skraju olsy i szuwaru.

Szeroko rozsiadlony w Polsce gatunek, choć nie tak liczny jak *A. godeti* i *A. quadripunctata* (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Imagines pojawiają się fenologicznie wcześniej niż u obu wyżej wymienionych. Larwy rozwijają się na drzewach iglastych, u nas gatunek ten preferuje sosny (BURAKOWSKI i in. 1985). Znany z KPN z Białej Góry [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata
quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-31 V 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszona na złomie sosnowym na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 Ławy: 1-30 VI 2016 (19 exx.), 1-31 VII 2016 (2 exx.), 1-30 VI 2017 (1 ex.) – w pułapkę Moericke’go w luźnym zadrzewieniu, na terenie byłej wsi Ławy; idem, 1-30 VI 2017, 1 ex.,

w pułapkę Moericke'go w starym sadzie owocowym, na terenie byłej wsi Ławy;

- DC79 Wólka, 1-31 V 2017, 5 exx., w pułapkę Moericke'go w młodniku dębowym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76, 1-30 VI 2017, 3 exx., w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOS Zaborów Leśny: 1-31 V 2016 (1 ex.), 1-30 VI 2016 (8 exx.), 1-31 VII 2016 (1 ex.) – w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Ribes nigri-Alnetum*;
- DC89 Pociecha, 5 VI 2009, 1 ex., w locie;
- DC89 Truskaw: 1-10 VI 2009 (8 exx.), 1-30 VI 2017 (6 exx.) – w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku.

Gatunek pospolity, znany prawie z całej Polski. Związany z drzewami iglastymi, głównie ze świerkiem (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Podany z KPN okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Buprestis (Ancylocheira) novemmaculata novemmaculata* LINNAEUS, 1767

- DC89 OOS Sieraków, 11 VII 2015, 1 ex., w locie.
W Polsce gatunek znany z nielicznych stanowisk, głównie w nizinnej części kraju. Rozwija się w grubszych pniach drzew iglastych, głównie sosen (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Chrysobothris (Chrysobothris) affinis affinis* (FABRICIUS, 1794)

- DC59 Czerwińskie Góry, 12 VII 2009, 2 exx., na ściętych pniach brzozy brodawkowatej;
- DC59 leśnictwo Przyćmień, oddz. 106, 1 VII 2016, 1 ex., na ściętych pniach dębu szypułkowego.

Wykazany niemalże z całej Polski. Gatunek polifagiczny, podawany z różnych gatunków drzew liściastych, w naszych lasach preferuje dęby i buki (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Chrysobothris (Chrysobothris) igniventris* REITTER, 1895

- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-31 VII 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie sosnowym, na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC79 leśnictwo Wiersze, oddz. 232, 1-31 VII 2018, 1 ex., w pułapkę Moericke'go wiszącą w borze sosnowym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76, 1-31 VII 2018, 6 exx., w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOS Sieraków, 1-30 IV 2014, 1 ex., w pułapkę IBL-2 w zbiorowisku *Quercu roboris-*

Pinetum; idem, 5 VII-4 VIII 2014, 2 exx., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen, w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;

- DD80 OOS Kaliszki, 1-30 VI 2014, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;
- DC89 Truskaw, 1-31 VII 2017, 5 exx., w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku.

Gatunek o słabo poznanym rozszedzeniu w Polsce, do niedawna uznawany za rzadki. Rozwija się na sosnach, rzadziej na świerkach (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Przez dziesięciolecia nie odróżniany od podobnego *Chrysobothris solieri* LAPORTE et GORY, 1837 (BURAKOWSKI i in. 1985).

Phaenops cyanea (FABRICIUS, 1775)

- DC59 OOS Czerwińskie Góry: 1-30 VI 2019 (1 ex.), 1-31 VII 2019 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 wiszącą na sośnie w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;
- DC79 leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-30 VI 2019, 1 ex., w pułapkę IBL-5 zawieszoną na złomie sosnowym, na wiatrołomie w borze sosnowym;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-30 VI 2015 (1 ex.), 1-30 VI 2018 (4 exx.), 1-31 VII 2018 (4 exx.) – w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DD60 OOS Wilków: 1-30 VI 2019 (1 ex.), 1-31 VII 2019 (1 ex.) – w pułapkę IBL-5 wiszącą na sośnie, w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;
- DD80 OOS Kaliszki, 1-31 VII 2014, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w piętrze krzewów w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*.

Gatunek pospolity, znany z prawie całej Polski, uznany za jednego z najgroźniejszych szkodników wtórnych drzewostanów sosnowych (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Wykazany również z KPN (BURZYŃSKI 1971, STOCKI 2003).

Phaenops formaneki JAKOBSON, 1913

- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76, 1-31 V 2018, 1 ex., w pułapkę Moericke'go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 OOS Sieraków, 3 VI – 4 VII 2014, 1 ex., w pułapkę Moericke'go podwieszoną w koronach sosen w zbiorowisku *Quercu roboris-Pinetum*;
- DC89 Truskaw: 1-10 VI 2009 (3 exx.), 1-31 VII 2017 (7 exx.) – w pułapkę Moericke'go na wrzosowisku;
- DC99 Łuże, ex. cult. 20 VI 1976, 1 ex., pod korą gałęzi sosny, leg. E. NOWAKOWSKI, coll. MIZ;
- DC89 Pociecha, 16 VI 2009, 1 ex., w locie.

W Polsce gatunek dużo rzadziej spotykany od poprzedniego, choć oba często współwystępują na

tych samych drzewach – zasiedla wtedy górną część pnia i gałęzie. Spotykany również na młodszych drzewach poparzonych ogniem lub rosnących w skrajnie niekorzystnych warunkach np. na terenie podmokłym (BURAKOWSKI i in. 1985, GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

Chrysochroinae LAPORTE, 1835

Chalcophora mariana (LINNAEUS, 1758)

- DC89 leśnictwo Janówek, oddz. 140, 26 V 2014, 2 exx., na ściętych pniach sosen;
- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76: 1-31 V 2018 (2 exx.), 1-30 VI 2018 (4 exx.) – w pułapkę Moericke’go na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*;
- DC89 Pocięcha, 16 V 2009, 7 exx., na ściętych pniach sosen;
- DD80 Palmiry, 2 VI 2016, 8 exx., na ściętych pniach sosen.

Pospolity gatunek związany z dobrze prześwietlonymi, rosnącymi na słabych glebach drzewostanami sosnowymi (GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Gatunek podawany z wielu stanowisk, głównie z nizinnej części kraju. Zasiedla najczęściej pniaki po ściętych drzewach na suchych i ciepłych stanowiskach. Potrafi być lokalnie liczny (BURAKOWSKI i in. 1985). Znany z KPN z okolic Dziekanowa Leśnego [DC89] i Sieraków [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985) i innych drzewostanów sosnowych (STOCKI 2003).

Dicerca alni (FISCHER von WALDHEIM, 1824)

- DC79 Ławy, ex cult. 25 VI 2015, 3 exx., z gałęzi lipy;
- DC89 Mogilny Mostek, 3 VII 2015, 2 exx., na pniach zamarłych olszy czarnej;
- DC89 Niepust, 10 VII 2018, 1 ex., na pniu spalonej brzozy brodawkowatej;
- DC89 OOŚ Sieraków, 30 VI 2016, 1 ex., na pniu zamarłej olszy czarnej.

Rzadko spotykany chrząszcz, jednak mimo tego jest to najpospolitszy gatunek w rodzaju. Znany z nizinnych obszarów naszego kraju. Rozwija się na olszach, rzadziej na innych gatunkach np. na leszczynie (BURAKOWSKI i in. 1985, GUTOWSKI i MIŁKOWSKI 2008). Uznawany za relikw lasów pierwotnych (ECKELT i in. 2017). Gatunek znany z KPN z OOŚ Sieraków [DC89] (BURAKOWSKI i in. 1985).

**Dicerca moesta* (Fabricius, 1792)

- DC89 leśnictwo Kaliszki, oddz. 76, 1-31 VII 2017, 2 exx., w pułapkę IBL-5 wiszącą na zamarłej w skutek pożaru sośnie, na powierzchni po pożarze w zbiorowisku *Peucedano-Pinetum*.

Bardzo rzadki gatunek, znany zaledwie z kilku lokalizacji w Polsce, w tym ogólnikowo wykazany z Niziny Mazowieckiej (BURAKOWSKI i in. 1985). Uznawany za relikw lasów pierwotnych (ECKELT i in. 2017). Wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem w kategorii EN – zagrożony (PAWŁOWSKI i in. 2002).

Dyskusja

Na podstawie obserwacji i materiałów zebranych w latach 2009-2019, oraz na podstawie literatury i przeglądu materiałów zdeponowanych w MIZ PANz obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego pewnie wykazano 35 przedstawicieli bogatkowatych. Z danych literaturowych nie udało się potwierdzić w ostatnich latach występowania *Habroloma nanum* (PAYKULL, 1799) (PLEWKA 1981, 2003), jednak patrząc na rozmieszczenie tego gatunku i jego biologię nie należy go wykluczać z fauny KPN. Wątpliwości budzą dwa inne gatunki wykazywane w latach wcześniejszych z obszaru parku. *Chrysobothris solieri* LAPORTE et GORY, 1837 podany przez STOCKIEGO (2003) z pewnością został błędnie oznaczony z uwagi na ogólne rozszedlenie tego gatunku; wg R. HOŁYŃSKIEGO, wszystkie okazy widziane przez niego z obszarów na wschód od Odry należą do *Ch. igniventris* REITTER, 1895 (BURAKOWSKI i in. 1985). Również autorzy Catalogue of Palaearctic Coleoptera (LÖBL I. i LÖBL D. 2016) wyłączyli ten gatunek z fauny Polski, na podstawie ogólnego rozszedlenia. Drugi gatunek, niepotwierdzony nowymi danymi to *Sphenoptera substriata* KRYNICKI, 1834 podany przez PLEWKĘ (1981, 2003) z okolic Niepustu. Jedyne pewne stanowisko występowania w Polsce tego gatunku to Góry Pieprzowe koło Sandomierza. Był tam chwytny kilkakrotnie na nachylonym ku południowi płacie murawy kserotermicznej. Jego larwy rozwijają się, podobnie jak większości gatunków z tego rodzaju w korzeniach różnych roślin zielnych. W KPN brak jest typowych muraw kserotermicznych, natomiast występują ciepłolubne murawy napiaskowe. Patrząc jednak na ogólne rozszedlenie gatunku, odnalezienie go w KPN budzi duże wątpliwości. *S. substriata* może być mylona z *Coraebus elatus*. Szczególnie prawdopodobne jest to w przypadku stwierdzenia *S. substriata* w okolicy Niepustu gdyż znajdują się tam rozległe kompleksy wilgotnych łąk i szuwarów z *Comarum palustre* – rośliną żywicielską *C. elatus*.

Z całą pewnością lista Buprestidae Kampinoskiego Parku Narodowego nie jest jeszcze zamknięta. Patrząc na rozszedlenie w Polsce jeszcze co najmniej kilkunastu gatunków i występowanie roślin pokarmowych można się spodziewać odnalezienia kolejnych gatunków z tej rodziny.

SUMMARY

The paper presents data on 35 Buprestidae species caught in the Kampinos National Park in 2009-2019. Additionally, a query was carried out in the collection deposited in the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Łomna related to Buprestidae species caught in the Kampinos Forest in earlier years. As a result, it was found that 20 species had not been previously recorded from this area. Very rare species were caught, including two considered to be relics of primary forests: *Dicerca alni* and *Dicerca moesta*. Particularly noteworthy is *Anthaxia podolica* – a rarely caught species, and *Aphanisticus pusillus*, whose specimen deposited in the Museum and Institute of Zoology (Polish Academy of Sciences) in Łomna was caught in 1980 in the eastern part of the Kampinos Forest. Based on bibliographic data, it was not possible to confirm the occurrence of *Habroloma nanum* in recent years, however, taking into consideration general distribution of this species and its biology, it should not be excluded from the fauna of the Kampinos Forest. Doubts are raised by two other species recorded from the park in earlier years: *Chrysobothris solieri*, which most probably has been misidentified due to the general distribution of this species and *Sphenoptera substriata* which probably in Poland occurs only in the Pepper Mountains Reserve near Sandomierz. Additionally *S. substriata* can be easily confused with *Coraebus elatus*. It is especially likely in the case of a historical finding of *S. substriata* in the Kampinos Forest, which includes extensive complexes of wet meadows and rushes from *Comarum palustre* – a host plant of *C. elatus*.

Buprestidae) in central and eastern Europe - implications for origin and conservation. *Insect Conservation and Diversity*. 7.10.1111/icad.12031.

- LÖBL I., LÖBL D. (red.). 2016: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3, Revised and updated edition. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea. Brill, Leiden, Boston. 983 ss.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002: Coleoptera Chrząższe. (ss. 88-110). [W:] Z. GŁOWAŃSKI (red.) Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków. 155 ss.
- PLEWKA T. 1981: Niektóre interesujące gatunki owadów fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. (ss. 91-93). [W:] Z. SIERPIŃSKI, H. SANDNER, C. KANIA, W. MIKOŁAJCZYK (red.) Entomologia a gospodarka narodowa. PWN, Warszawa-Wrocław. 243 ss.
- PLEWKA T. 2003: Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) w środowiskach Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. (ss. 577-593). [W:] R. ANDRZEJEWSKI (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. KPN, Izabelin. 728 ss.
- STOCKI J. 2003: Owady zagrażające równowadze ekosystemów. (ss. 595-616). [W:] R. ANDRZEJEWSKI (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. KPN, Izabelin. 728 ss.
- ŚLIPIŃSKI S.A., LESCHEN R.A.B., LAWRENCE J.F. 2011: Order Coleoptera Linnaeus, 1758. (ss. 209-211). [W:] Z.-Q. ZHANG (red.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa*, **314**: 1-237.

Wpłynęło: 5 maja 2020
Zaakceptowano: 25 czerwca 2020

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985: Chrząższe – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea, *Katalog Fauny Polski*, XXIII, **10**: 1-401.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000: Chrząższe – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. *Katalog Fauny Polski*, XXIII, **22**: 1-252.
- BURZYŃSKI J. 1971: Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmych. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **404**: 1-90.
- CERYNGIER P., MARCZAK D. 2016: Różnorodność i stan poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. (ss. 61-112). [W:] J. ROMANOWSKI, D. DZWONKOWSKA (red.) Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa. 191 ss.
- KAJTOCH Ł., KUBISZ D., GUTOWSKI J.M., BABIK W. 2013: Evolutionary units of *Coraebus elatus* (Coleoptera: